

**PRATIQUES ÉVALUATIVES ET SENTIMENT D'INJUSTICE EN MILIEU SCOLAIRE
: ÉTUDE EXPLORATOIRE AUPRÈS DES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉS
D'APPRENTISSAGE AU LYCÉE MUNICIPAL D'ABOBO**

**ASSESSMENT PRACTICES AND FEELING OF INJUSTICE IN THE SCHOOL
ENVIRONMENT: EXPLORATORY STUDY AMONG STUDENTS WITH
LEARNING DIFFICULTIES AT LYCEE MUNICIPAL D'ABOBO**

N'GORAN N'FAISSOH FRANCK STEPHANE

Institut de Recherche, d'Expérimentation
et d'Enseignement en Pédagogie
Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan
ngorannfaissoh@yahoo.fr

WAKA KOUADIO BENOIT

Docteur des Sciences de l'Éducation
Spécialité : Politiques Éducatives et Formation
Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan
wakakouadiobenoit@gmail.com

ANON ANTOU BENJAMIN

Enseignant chercheur à l'École Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan
Administration Scolaire
anonben16@gmail.com

Résumé :

Cette étude explore les liens entre les pratiques évaluatives scolaires et le sentiment d'injustice ressenti par les élèves en difficultés d'apprentissage au lycée municipal d'Abobo, en Côte d'Ivoire. Elle s'inscrit dans une approche critique de l'évaluation scolaire, considérée non seulement comme un outil de mesure, mais aussi comme un vecteur de régulation pédagogique et de justice éducative. L'apport des auteurs tels que Antib, Dubet, Merle, Perrenoud, et Rochex pour interroger les effets psychosociaux et institutionnels de l'évaluation sur les élèves vulnérables est considérable. La méthodologie repose sur une enquête mixte menée auprès de 114 élèves du Lycée Municipal d'Abobo, établissement public urbain à forte densité sociale. Les données ont été recueillies par questionnaire, observation directe et recherche documentaire. L'échantillonnage raisonné a permis de cibler des élèves en difficultés d'apprentissage scolaires dans un contexte marqué par des inégalités socio-éducatives. Les résultats révèlent que 76,32 % des élèves interrogés ont déjà ressenti une injustice lors d'une évaluation scolaire. La majorité perçoit que les efforts des élèves en difficulté sont rarement reconnus (80,7 %), et que l'injustice se manifeste notamment par la prévisibilité des épreuves ou des corrections jugées arbitraires. Le favoritisme perçu dans la notation, bien que minoritaire, est corrélé au sentiment d'injustice, comme le montre le test du Khi-deux (valeur significative à $p < 0,05$). L'étude conclut à la nécessité d'une

refondation des pratiques évaluatives vers plus de transparence, de bienveillance et de reconnaissance des trajectoires singulières. Elle appelle à une évaluation formative, dialoguée et contextualisée, capable de restaurer la confiance des élèves et de promouvoir une justice scolaire inclusive.

Mots clés : Évaluation formative, Constante macabre, Sentiment d'injustice scolaire, Notation chiffrée, Reconnaissance des efforts

ABSTRACT

This study examines the links between school assessment practices and the sense of unfairness experienced by students with learning difficulties at the Abobo Municipal grammar school in Côte d'Ivoire. It fits into a critical approach to school assessment, considered not only as a measuring tool but as a vector for educational regulation and educational justice. The contribution of authors such as Antibi, Dubet, Merle, Perrenoud, and Rochex in questioning the psychosocial and institutional effects of assessment on vulnerable students is considerable. The methodology is based on a mixed survey conducted with 114 students from lycée municipal d'Abobo, a public urban institution with a high social density. The data were collected through a questionnaire, Direct observation and documentary research. Purposeful sampling allowed targeting students with learning difficulties in a context marked by socio-educational inequalities... The results show that 76.32% of students surveyed have already felt unfairly treated during a school assessment. Most of them feel that the efforts of struggling students are rarely recognized (80.7%), and that unfairness shows up, in particular, through predictable tests or grading that seems arbitrary. Perceived favoritism in grading, although less common, is linked to the feeling of injustice, as shown by the Khi-deux test (significant value at $p < 0.05$). The study concludes that assessment practices must be fundamentally reformulated to achieve greater transparency, empathy, and recognition of individual learning paths. It calls for formative, interactive, and contextualized assessment, capable of restoring students' confidence and promoting inclusive educational equity.

Keywords: Formative assessment, Macabre constant, Feeling of academic injustice, Numerical grading, Recognition of effort

Introduction

L'évaluation des apprentissages constitue l'une des pratiques scolaires de base. Elle assure la régulation des apprentissages, oriente les parcours scolaires et confère une légitimité à la certification et à la délivrance des diplômes. Cependant, loin d'être une pratique pédagogique objective en termes de mesure, l'acte d'évaluation s'inscrit dans une dynamique complexe, traversée par des enjeux pédagogiques, institutionnels, psychosociaux et familiaux, voire d'éthique (Merle, 2018 ; Perrenoud, 1998). En effet, les pratiques d'évaluation génèrent parfois chez les apprenants des ressentis ambivalents, oscillant entre reconnaissance de l'effort fourni et perception d'une injustice, notamment chez les élèves en situation de fragilité scolaire (Dubet, 2004 ; Friant, 2010). Le sentiment d'injustice lors du processus de notation des apprentissages en milieu scolaire désigne la perception subjective d'un traitement inéquitable par les élèves, souvent liée au niveau de compréhension des critères d'évaluation, aux questions de transparence ou d'objectivité des évaluateurs, ou encore à l'absence de prise en compte des efforts réellement fournis (Antibi, 2003 ; Derobertmeasure et al., 2011). Le sentiment d'injustice constitue un facteur de risque pouvant entraîner une démotivation, un désengagement, voire une rupture scolaire chez les élèves concernés, altérant ainsi l'esprit d'évaluation et remettant en question leur légitimité aux plans pédagogiques et sociaux (Duru-Bellat, 2002 ; Voirnesson, 2015). Le sentiment d'injustice lors de l'évaluation des apprentissages à l'école est une construction subjective liée à la perception d'un traitement inéquitable dans les pratiques pédagogiques, notamment évaluatives (Dubet, 2004 ; Merle, 2018).

Si des études ont mis en lumière les dimensions normatives et techniques de l'évaluation, peu d'entre elles ont porté sur les émotions vécues et la réception critique des pratiques évaluatives par les élèves en difficulté, qui cumulent souvent des formes de vulnérabilité scolaire et sociale. Or, ces perceptions ne sont pas toujours marginales. Elles peuvent prendre de l'ampleur et révéler les dysfonctionnements au sein du système, de même que les biais et les tensions entre l'équité proclamée et la réalité vécues (Grimault-Leprince et al, 2022 ; Rochex, 2008). Selon Dubet (2009), la justice en milieu scolaire repose sur trois principes : l'égalité des

chances, la méritocratie et le respect des personnes. Or, ces principes entrent souvent en tension dans les contextes d'évaluation.

Dans une approche analytique des effets différenciés des pratiques évaluatives sur la motivation des élèves, Bénit et Sarremejane (2019) interrogent les dynamiques à l'œuvre chez les élèves du primaire et du secondaire. Mobilisant une méthodologie mixte articulant questionnaires (n = 462 élèves de CM2, 6^e et 5^e) et entretiens semi-directifs, leur étude met en lumière la pluralité des expériences évaluatives telles que vécues par les apprenants. Loin d'être perçue de manière homogène, l'évaluation des apprentissages à l'école génère des effets contrastés selon les modalités adoptées. Par exemple, l'évaluation par compétences tend à atténuer le découragement chez les élèves les plus vulnérables, tout en laissant subsister des formes de stress et de crainte de l'échec. À l'inverse, la notation chiffrée accentue les disparités motivationnelles, renforçant la confiance des élèves performants et aggravant la démobilitation des élèves en difficulté. L'analyse souligne également le rôle structurant des jugements des enseignants dans la construction du rapport au savoir, le développement de l'estime de soi scolaire et la consolidation de la persévérance. Dans cette perspective, plusieurs auteurs (Bonnéry, 2007 ; Charlot, 1997 ; Crahay, 2006) appellent à une relecture critique des modalités d'évaluation des apprentissages, en insistant sur la nécessité des pratiques pédagogiques capables de reconnaître les trajectoires singulières des élèves et de promouvoir une motivation durable, équitable et inclusive chez les élèves.

Les dispositifs d'évaluation, en apparence neutres, peuvent produire des effets d'exclusion et renforcer des inégalités préexistantes (Rochex, 2008 ; Duru-Bellat, 2002). Rochex (2013) propose une analyse sociohistorique des inégalités scolaires en France, s'appuyant sur l'évolution conjointe des instruments statistiques, des dispositifs d'évaluation et des cadres interprétatifs mobilisés depuis les années 1960. L'auteur retrace les transformations des inégalités à travers les travaux fondateurs de la sociologie de l'éducation, les enquêtes longitudinales, ainsi que les évaluations à grande échelle, nationales et internationales comme PISA (Programme International pour le suivi des Acquis des Élèves) ou PIRLS (Programme international de recherche en lecture scolaire). Malgré la démocratisation quantitative du système scolaire, Rochex observe une persistance, voire une reconfiguration, des inégalités

sociales, aujourd'hui perceptibles dans la segmentation des filières, la différenciation des trajectoires selon l'origine sociale, le genre ou les contextes (de scolarisation) sur les territoires territoriaux. Il appelle à dépasser les approches strictement statistiques ou au profit d'une lecture plus relationnelle et contextualisée des processus de production des inégalités. Ce faisant, il souligne le rôle central des pratiques pédagogiques, des implicites institutionnels et des dynamiques d'établissement dans la construction concrète des inégalités éducatives.

André-Antibi (2003) propose une lecture critique du système d'évaluation en milieu scolaire. Il souligne son rôle structurant dans la production de l'échec. Introduisant le concept de « constante macabre », l'auteur met en lumière une norme implicite selon laquelle un certain pourcentage d'élèves doit toujours échouer pour que l'évaluation soit jugée crédible. À travers l'analyse des pratiques pédagogiques allant de la conception des sujets à l'usage du barème ou des attentes normatives, l'auteur démontre que l'échec n'est pas toujours le reflet d'un manque de compétence, mais bien souvent le produit d'un décalage entre les apprentissages réellement permis et les exigences des évaluations. Il plaide alors pour une refondation de la culture évaluative, recentrée sur des objectifs pédagogiques explicites, ajustés au niveau réel des élèves. Pour l'auteur, seule une évaluation formative, bienveillante et transparente, peut restaurer le sens de l'école, redonner confiance aux apprenants et favoriser une réussite partagée. Cette approche met en perspective l'urgence de repenser l'évaluation comme un levier d'apprentissage plutôt que comme un outil de sélection. Selon Pierre Merle (2005), ces pratiques nourrissent chez certains élèves un sentiment d'injustice, voire d'humiliation. L'auteur définit l'humiliation comme une atteinte à la dignité, souvent banalisée dans les pratiques éducatives, et en identifie plusieurs formes telles que les remarques dévalorisantes, les moqueries publiques, les sanctions disproportionnées ou encore les comparaisons humiliantes entre pairs. Pour lui, ces pratiques engendrent des conséquences majeures : fragilisation de l'estime de soi, démotivation, décrochage scolaire et marginalisation sociale.

Dans une analyse critique du fonctionnement du système éducatif, Demeuse et Soetewey (2013) mettent en évidence le rôle stratégique de l'évaluation, conçue non comme une simple mesure de performance, mais comme un levier de connaissance et de transformation des pratiques pédagogiques. Ces auteurs soulignent que, pendant longtemps, le système éducatif a

évolué dans un contexte de faible régulation, structuré autour d'une logique de quasi-marché scolaire. Cette configuration repose sur la double liberté d'enseignement, liberté de création d'établissements et liberté de choix pour les familles qui, bien qu'adosée à des principes démocratiques, a contribué à accentuer les inégalités scolaires.

En effet, l'hétérogénéité des programmes et la faible lisibilité des curricula ont engendré des disparités significatives dans les parcours d'apprentissage, remettant en question l'équité et la cohérence au sein du système éducatif. Ces chercheurs ont progressivement joué un rôle clé dans l'élaboration d'outils d'évaluation visant à améliorer à la fois l'efficacité et l'équité scolaire. Les dispositifs internationaux tels que PISA, ainsi que les évaluations externes non certificatives, ont permis d'objectiver les acquis des élèves et d'alerter les décideurs politiques sur les dysfonctionnements structurels du système. Demeuse et Soetewey (2013) soulignent également que la pertinence des outils d'évaluation dépend étroitement de leur articulation avec les orientations politiques et pédagogiques, et que l'analyse curriculaire constitue une étape centrale dans la régulation cohérente du système. En d'autres termes, l'évaluation des apprentissages s'inscrit dans une approche systémique, impliquant une réflexion globale sur les finalités éducatives, les parcours et la justice scolaire, dans une logique de pilotage éclairé mobilisant chercheurs, décideurs et praticiens.

L'approche formative de l'évaluation s'inscrit dans une volonté de transformer l'acte évaluatif en outil de régulation pédagogique et de justice éducative. Selon Perrenoud (1998), l'évaluation doit devenir un moment d'apprentissage, permettant à l'élève de comprendre les attendus et de situer ses acquis dans une logique de progression. Cette perspective s'oppose à une logique certificative centrée sur le tri et la sélection, en privilégiant la transparence des critères et la réversibilité des jugements. Le concept de réversibilité des jugements, développé par Perrenoud, souligne l'importance du droit à l'erreur et de la possibilité de repasser une évaluation sans qu'un échec initial soit irréversible. Cette approche favorise une évaluation formative, centrée sur la progression plutôt que sur la sanction, et s'inscrit dans une logique d'équité pédagogique. Meirieu (2007) insiste quant à lui sur l'importance de la contractualisation pédagogique, où l'évaluation devient un instrument de dialogue entre enseignant et apprenant, renforçant l'engagement et la responsabilisation. Loin d'un contrôle

statique, elle accompagne les parcours différenciés et valorise les efforts singuliers, notamment pour les élèves en difficulté. Houssaye (2000) conceptualise l'évaluation comme une composante du triangle pédagogique (enseignant-élève-savoir), qu'il convient d'ajuster selon les besoins et les rythmes de chacun, afin d'éviter toute violence symbolique issue d'une application uniforme des normes. Ainsi, l'auteur structure les interactions pédagogiques autour de trois processus fondamentaux : Enseigner (relation Professeur-Savoir), Former (relation Professeur-Élève) et Apprendre (relation Élève-Savoir). L'évaluation, souvent située sur l'axe « Former », joue un rôle clé dans la régulation des apprentissages. Une évaluation injuste peut être définie comme celle qui exclut l'élève du savoir, renforçant ainsi les inégalités scolaires. Cette perspective permet d'étayer notre thèse sur les biais évaluatifs et leurs conséquences sur la dynamique d'apprentissage. Ces travaux convergent vers une redéfinition de l'évaluation comme levier de justice scolaire, où explicitation des critères, reconnaissance des efforts, et dialogue évaluatif constituent les fondements d'une pédagogie inclusive et équitable.

En Côte d'Ivoire, les résultats scolaires ne sont pas très reluisants. L'examen du Brevet d'Études du Premier Cycle (BEPC) a affiché un taux de réussite national de 40,18 % en 2024 contre 35,72 % en 2023. Quant au Baccalauréat, le taux de réussite en 2024 a été de 34,17 %, contre 32,09 % en 2023 (MENET). Dans le District autonome d'Abidjan, précisément au lycée municipal d'Abobo (DRENA 4), que nous avons choisi comme terrain d'étude, le taux de réussite est de 31,46% en 2023 et 35,94% en 2024 ministère de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Technique – Formation Professionnelle / Direction des Stratégies, de la Planification et des Statistiques (MENET-FP/DSPS, 2024). Ces résultats sont plus faibles que dans les autres établissements du grand Abidjan.

Cette étude s'appuie sur la théorie de la « constante macabre », formulée par André Antibii (2003), qui repose sur une critique systémique des pratiques évaluatives en milieu scolaire. Elle postule qu'un mécanisme implicite pousse les enseignants à distribuer des notes de manière à maintenir une proportion d'élèves en échec, indépendamment du niveau réel des apprenants. Ce phénomène serait motivé par une croyance selon laquelle une évaluation crédible doit nécessairement comporter des résultats faibles, sous peine d'être jugée trop facile ou non discriminante. Scientifiquement, cette théorie interroge les fondements psychométriques de

l'évaluation, notamment la validité et la fidélité des instruments de mesure. Elle met en lumière un biais institutionnalisé qui compromet l'objectivité des résultats scolaires. En effet, la pression normative exercée sur les enseignants les conduit à calibrer leurs barèmes pour éviter une réussite trop généralisée, ce qui engendre une distorsion entre les compétences réelles et les performances notées. Ce mécanisme contribue à la construction sociale de l'échec scolaire, en renforçant les inégalités et en stigmatisant certains élèves. Il s'inscrit dans une logique de sélection plutôt que de formation, et soulève des enjeux éthiques majeurs quant à la justice éducative. En mobilisant des approches issues de la sociologie de l'éducation, de la psychologie cognitive et de l'évaluation formative, la constante macabre peut être analysée comme un symptôme d'un système centré sur la compétition plutôt que sur l'apprentissage. Elle appelle ainsi à une refonte des pratiques évaluatives vers plus de transparence, d'équité et de bienveillance pédagogique.

Cette étude consiste à apporter des réponses aux questions de recherche suivantes. La question principale s'énonce ainsi : Dans quelle mesure les pratiques évaluatives, telles qu'elles sont perçues par les élèves en difficulté scolaire, participent-elles à la construction d'un sentiment d'injustice éducative au sein du lycée municipal d'Abobo ? Deux questions subsidiaires en découlent : La perception de critères d'évaluation flous ou inadaptés favorise-t-elle le sentiment d'injustice scolaire chez les élèves en difficulté d'apprentissage au lycée municipal d'Abobo ? La prédominance de la notation chiffrée, dépourvue de contextualisation des résultats, accentue-t-elle le sentiment d'injustice scolaire des élèves en difficulté d'apprentissage au sein du même établissement ?

L'objectif général de cette étude est d'analyser les mécanismes par lesquels les pratiques évaluatives, telles qu'elles sont perçues par les élèves en difficulté scolaire, participent à la construction d'un sentiment d'injustice au lycée municipal d'Abobo. Les objectifs spécifiques consistent, d'une part, à expliquer que des critères d'évaluation flous ou inadaptés alimentent un sentiment d'injustice chez ces élèves, et d'autre part, à décrire le lien entre la prédominance de la notation chiffrée, l'absence de contextualisation des résultats et les inégalités de perception entre élèves performants et élèves en difficulté, qui accentuent le sentiment d'injustice scolaire.

L'hypothèse principale postule que les pratiques évaluatives, lorsqu'elles sont perçues comme opaques, arbitraires ou insuffisamment contextualisées, contribuent significativement à l'émergence d'un sentiment d'injustice éducative chez les élèves en difficulté d'apprentissage du lycée municipal d'Abobo. Les hypothèses subsidiaires envisagent, d'une part, que des critères d'évaluation flous ou inadaptés expliquent ce sentiment d'injustice, et d'autre part, que la prédominance de la notation chiffrée, dépourvue de contextualisation des résultats et générant des inégalités de perception entre élèves performants et élèves en difficulté, favorise ce sentiment d'injustice scolaire.

1. Méthodologie.

1.1.Terrain

L'étude sur le terrain s'est organisée dans un lycée d'enseignement général public de la ville d'Abidjan. Il s'agit du Lycée municipal d'Abobo. Le Lycée Municipal d'Abobo, établissement d'enseignement secondaire général situé dans la commune populaire d'Abobo, au nord du district autonome d'Abidjan, accueille environ 4 762 élèves. Relevant du secteur public, il s'inscrit dans le dispositif national de l'éducation secondaire, sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. Implanté en zone urbaine dense, le lycée accueille une population scolaire diversifiée, majoritairement issue de milieux socio-économiques modestes. Cette configuration territoriale en fait un lieu stratégique d'observation des dynamiques scolaires, des pratiques pédagogiques et des enjeux liés à l'équité éducative. Sur le plan institutionnel, le Lycée Municipal d'Abobo participe aux examens nationaux (BEPC, BAC) et propose un enseignement structuré autour des séries classiques du secondaire général (A, C, D). Il dispose d'un complexe sportif, d'un corps professoral pluridisciplinaire, et d'une administration engagée dans la promotion de la réussite scolaire malgré les défis infrastructurels et démographiques.

1.2. Population d'étude

Le choix d'une population d'étude composée d'élèves allant de la classe de 6^e à celle de terminale du lycée municipal d'Abobo s'inscrit dans une logique méthodologique, fondée sur la pertinence contextuelle et la représentativité pédagogique. Ce choix repose sur plusieurs

justifications scientifiques. D'abord, ces niveaux d'enseignement couvrent l'ensemble du second cycle de l'éducation formelle, période charnière où les pratiques évaluatives prennent une dimension structurante dans le parcours scolaire des apprenants. Les élèves de ces classes sont soumis à des évaluations régulières, normées et souvent certificatives, ce qui en fait des sujets privilégiés pour l'analyse des effets psychopédagogiques et sociaux de l'évaluation. Ensuite, le lycée municipal d'Abobo, en tant qu'établissement public urbain, constitue un terrain d'étude pertinent pour observer les dynamiques évaluatives dans un contexte marqué par la diversité socio-économique et les enjeux d'équité scolaire. Les élèves qui le fréquentent sont exposés à des pratiques pédagogiques standardisées, mais aussi à des disparités d'accompagnement, ce qui permet d'interroger la justice et la transparence des dispositifs d'évaluation. Par ailleurs, cette population permet de croiser les variables d'âge, de genre, de niveau scolaire et de trajectoire éducative, offrant ainsi une richesse analytique pour l'étude des perceptions, des effets et des mécanismes de l'évaluation. Elle est directement concernée par les phénomènes de classement, de stigmatisation et de décrochage, souvent liés à des pratiques évaluatives. Enfin, ce choix permet d'ancrer la recherche dans une réalité empirique observable, tout en garantissant la faisabilité du recueil de données.

1.3.Échantillon d'enquête

Dans le cadre de cette étude, le choix de l'échantillon s'est appuyé sur la technique du choix raisonné, également désignée sous les appellations d'échantillonnage typique ou intentionnel. Cette méthode repose sur une sélection délibérée de sujets ou de phénomènes présentant des caractéristiques jugées représentatives ou significatives par le chercheur, en fonction des objectifs de la recherche (Patton, 2002 ; Quivy & Van Campenhout, 1995). Elle permet notamment d'investiguer des cas typiques, extrêmes ou déviants, en vue d'approfondir la compréhension de phénomènes rares, complexes ou peu documentés. Le choix raisonné implique un jugement scientifique fondé sur la pertinence des cas sélectionnés, lesquels doivent illustrer de manière exemplaire les dimensions centrales de l'objet d'étude. Ainsi, le chercheur peut retenir, par exemple, des établissements scolaires ou des groupes d'élèves ayant une expérience particulière ou révélatrice à analyser. Dans ce contexte, le caractère « représentatif » ne renvoie pas à une représentativité statistique, mais à une valeur heuristique : les individus

choisis sont considérés comme « typiques » ou « exemplaires » au regard des problématiques explorées.

L'échantillon retenu dans cette recherche est constitué de 114 élèves du Lycée Municipal d'Abobo, établissement situé en zone urbaine dense, et présentant des caractéristiques socio-pédagogiques pertinentes pour l'analyse du sentiment d'injustice scolaire en contexte d'évaluation.

2. Techniques et instruments de collecte des données

Dans cette étude, nous avons privilégié le questionnaire, la recherche documentaire et l'observation comme outils de collecte des informations.

2.1. Techniques de collecte des données

2.1.1. Enquête par questionnaire

Sur le terrain, nous avons recueilli, à l'aide d'un questionnaire, des caractéristiques individuelles de cette population obtenue par choix raisonné, les caractéristiques des classes, de l'écoles et des conditions dans lesquelles ils travaillent. L'administration de ces tests est standardisée. Les données ont été traitées sous le logiciel SPSS. Il est le logiciel de traitement des données dans la recherche en sciences humaines et surtout en sciences de l'Éducation.

2.1.2. La recherche documentaire

La recherche documentaire consiste à explorer tout document (oral, écrit ou visuel) relatif à l'objet d'étude (N'DA, P, 2015). Des ouvrages, des publications, des articles scientifiques et autres écrits ayant un lien avec le sujet traité ont été consultés. Nous avons pu ainsi faire la collecte de données, de résultats de recherches antérieures, d'analyses de documents scientifiques ayant déjà abordé la question des droits de l'enfant et son effectivité en milieu scolaire, tout ceci nous a guidés dans la formulation des items de notre questionnaire et nous a permis d'orienter notre travail. L'outil utilisé pour mener à bien cette démarche est la grille de lecture.

2.1.3. Observation

Selon Ballet (2000), l'observation peut être définie comme la considération attentive des faits afin de mieux les connaître et de collecter des informations à leur propos. Pour d'autres chercheurs comme Quivy et Van Campenhoutdt (1995), l'observation est une technique qui oblige le chercheur à se présenter et à se déplacer sur le terrain en vue de percevoir les manifestations du phénomène. Nous avons effectué des visites dans le secondaire général, dont le lycée municipal d'Abobo, où nous avons observé des difficultés auxquelles sont confrontés les élèves pendant les séances d'évaluation dans l'exercice de leurs droits. L'observation a donc largement contribué à la collecte des données dans notre étude. Elle s'est effectuée à l'aide d'une grille d'observation.

3. Résultats

Il s'agit d'analyser des pratiques évaluatives avant de traiter des relations entre évaluation et sentiment d'injustice.

3.1. Analyse des pratiques évaluatives

3.1.1. Représentations de l'injustice dans l'évaluation scolaire

Figure 1: Prévalence perçue de l'injustice lors des évaluations scolaires

Source : Enquêtes (N'Goran, Waka et Anon, 2025)

L'analyse de la figure 1 permet d'observer à partir des réponses des élèves enquêtés, que le ressenti de l'injustice lors de des évaluations des apprentissages est une préoccupation existante encore dans la mise des politiques éducatives dans les établissements d'enseignement secondaire. En effet, une large majorité de (76,32%) des élèves enquêtés soutiennent la prévalence de l'injustice lors des évaluations des apprentissages, contre une minorité de (23,68%) qui affirment le contraire.

3.1.2. Perceptions du favoritisme dans l'évaluation scolaire

Figure 2: Perception du favoritisme lors de l'évaluation scolaire

Source : Enquêtes (N'Goran, Waka et Anon, 2025)

La figure N°2 présente la proportion de réponses à une question concernant la perception d'un traitement préférentiel observé chez certains élèves lors de la correction ou de la notation. Les réponses sont réparties en quatre catégories : "oui régulièrement", "oui parfois", "non" et "je ne sais pas". La majorité des répondants (70,18%) ont indiqué ne pas avoir constaté de favoritisme, tandis qu'une minorité (7,89%) a reconnu un favoritisme régulier, et (17,54%) un favoritisme occasionnel. Une faible proportion (4,39%) ne sait pas. La distribution reflète une perception majoritairement négative de favoritisme lors de l'évaluation scolaire.

3.1.3. Modalités d'expression de l'injustice en contexte évaluatif

Figure 3: Manifestations perçues de l'injustice dans l'évaluation scolaire

Source : Enquêtes (N'Goran, Waka et Anon, 2025)

L'analyse de la figure 3 montre que la majorité des élèves répondants (56,14%) perçoivent l'injustice dans l'évaluation principalement par le fait que le devoir soit connu à l'avance, ce qui indique que la perception dominante est que l'injustice réside dans la prévisibilité ou l'iniquité préexistante. Une proportion significative (25,44%) pense que l'injustice découle de la correction reçue pendant le devoir, soulignant que la manière dont les erreurs ou réponses sont corrigées peut-être perçue comme une source d'injustice. Une minorité (10,53%) estime que la possibilité de reprendre le devoir après une injustice est une manifestation, tandis que la plus faible proportion (7,89%) ne sait pas ou ne se prononce pas, ce qui peut refléter une certaine incertitude ou un manque d'informations. Une différence notable entre la majorité et les autres catégories montre une tendance claire vers l'idée que le devoir connu d'avance est la principale source d'injustice perçue, ce qui pourrait indiquer des critiques du système d'évaluation, notamment sur la transparence et l'équité.

3.1.4. Reconnaissance des efforts des élèves en difficulté dans les processus d'évaluation

Figure 4 : Perception de la prise en compte des efforts individuels des élèves en difficulté dans l'évaluation scolaire

Source : Enquêtes (N'Goran, Waka et Anon, 2025)

La figure n°4 montre que 80,7 % des élèves perçoivent que les efforts des élèves en difficulté sont rarement ou jamais reconnus, révélant une faible valorisation de l'engagement scolaire. Seules 9,65 % estiment que cette reconnaissance est rare, et une minorité (environ 3,5 %) la perçoit comme parfois ou souvent effectuée. Ces données suggèrent que les pratiques évaluatives manquent d'incorporer l'effort, pouvant réduire la motivation et l'engagement des élèves en difficulté.

3.1.5. Expériences et perceptions du sentiment d'injustice scolaire

Figure 5: Perception d'injustice dans l'évaluation scolaire

Source : Enquêtes (N'Goran, Waka et Anon, 2025)

La figure N°4 montre que 76,32 % des répondants affirment avoir déjà ressenti une injustice lors d'une évaluation scolaire, contre seulement 23,68 % qui ne partagent pas ce sentiment. Ce déséquilibre statistique révèle une perception largement répandue d'iniquité dans les pratiques évaluatives, suggérant des dysfonctionnements qui peuvent affecter la confiance des élèves envers le système éducatif.

3.2. Analyse des relations entre pratiques évaluatives et sentiment d'injustice

3.2.1. Favoritisme comme facteur d'iniquité scolaire

Tableau I: Tableau croisé « Perceptions du favoritisme » et « sentiment d'injustice en milieu scolaire »

		Avez-vous déjà ressenti une injustice dans une situation d'évaluation scolaire ?		Total
		Oui	Non	
As-tu constaté que certains élèves bénéficient d'un traitement préférentiel lors de la correction ou de la notation ?	Oui régulièrement	3 33,33%	6 66,66%	9 100%
	Oui parfois	16 80%	4 20%	20 100%
	Non	64 80%	16	80 100%
	Je ne sais pas	4 80%	1 20%	5 100%
Total		87 76,3%	27 23,7%	114 100%

Source : Enquêtes (N'Goran, Waka et Anon, 2025)

Le tableau croisé ci-dessus décrit qu'une forte majorité (76,3%) des répondants ont ressenti une injustice dans leur parcours d'évaluation scolaire contre (23,7%) qui affirment ne pas ressentir l'injustice en situation d'évaluation. Parmi ceux qui n'ont pas constaté de traitement préférentiel, 80% disent avoir vécu une injustice. Cela suggère que le sentiment d'injustice peut dépasser la seule perception d'un favoritisme. Les élèves qui constatent parfois un traitement préférentiel sont les plus susceptibles de ressentir une injustice (80%), ce qui renforce l'hypothèse que l'expérience de l'inéquité affecte le vécu scolaire. Parmi les 9 personnes ayant répondu « Oui régulièrement » au favoritisme, plus de la moitié (66,6%) ne ressentent pas d'injustice personnelle, suggérant une normalisation ou une dissociation entre observation et vécu.

Tableau II : perception de favoritisme et le sentiment d'injustice

Tests du Khi-deux			
	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	9,988 ^a	3	,019
Rapport de vraisemblance	8,268	3	,041
Association linéaire par linéaire	5,502	1	,019
Nombre d'observations valides	114		
a. 4 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,18.			

Source : Enquêtes (N'Goran, Waka et Anon, 2025)

Avec le test Khi deux carré d'indépendance, on se rend compte que le Khi deux carré calculé est égal à 9.988, ddl (le degré de liberté) = 3 ; p (la Signification asymptotique) = 0,019. Cependant, 50 % des cellules présentent un effectif théorique inférieur à 5. Il y a donc lieu de remplacer le test du khi-deux de pearson par le test de rapport de vraisemblance. Or, la signification asymptotique est de 0,041, inférieur au seuil de 0,05. Ce qui permet de conclure qu'au niveau des enquêtés, il y a une corrélation entre la perception de favoritisme et le sentiment d'injustice. La valeur du V de Cramer (0.296) indique cependant que ce lien est plutôt faible. Malgré le fait que la valeur du V de cramer montre que le lien entre les deux variables soit plutôt faible, nous ne devons pas négliger pour autant son existence et l'impact qu'il pourrait avoir sur l'idée d'un climat scolaire où l'évaluation n'est pas perçue comme équitable par une partie des élèves.

3.2.2. Rattrapage de notes perçu comme source d'injustice scolaire

Tableau III : Possibilité pour les élèves de rattraper des notes ratées et ressenti d'injustice dans une situation d'évaluation scolaire

		Avez-vous déjà ressenti une injustice dans une situation d'évaluation scolaire ?		Total
		Oui	Non	
Les élèves ont-ils la possibilité de rattraper des notes ratées ?	OUI	64 83,12%	13 16,88%	77 100%
	NON	23 62,16%	14 37,84%	37 100%
Total		87	27	114

Source : Enquêtes (N'Goran, Waka et Anon, 2025)

L'analyse du tableau croisé révèle une corrélation significative entre la possibilité de rattrapage des notes et le ressenti d'injustice en évaluation scolaire. Sur un total de 114 élèves, 87 déclarent avoir déjà ressenti une injustice, soit près de 76 % de l'échantillon. Cependant, parmi ceux qui ont la possibilité de rattraper leurs notes, 83,12 % éprouvent un sentiment d'injustice, contre 62,16 % chez ceux qui n'ont pas cette option. Cette donnée contre-intuitive suggère que le rattrapage, bien qu'existant, ne constitue pas nécessairement un levier d'équité perçu par les élèves. Cela peut s'expliquer par le caractère inégal de son application ou par des modalités perçues comme floues ou arbitraires.

Tableau IV: Tests du khi-deux entre rattraper des notes ratées et ressenti d'injustice dans une situation d'évaluation scolaire

	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	6,071 ^a	1	,014
Correction pour la continuité^b	4,967	1	,026
Rapport de vraisemblance	5,808	1	,016
Test exact de Fisher			
Association linéaire par linéaire	6,018	1	,014
Nombre d'observations valides	114		

Source : Enquêtes (N'Goran, Waka et Anon, 2025)

Le test du Khi-deux de Pearson donne une valeur de 6,071 avec une probabilité associée de 0,014, indiquant un rejet de l'hypothèse nulle au seuil de 5 %. Cette conclusion est renforcée par la correction pour la continuité (valeur : 4,967 ; p : 0,026), ainsi que par le test du rapport de vraisemblance (valeur : 5,808 ; p : 0,016), qui confirme également l'existence d'une association statistique. Le test d'association linéaire par linéaire (valeur : 6,018 ; p : 0,014) atteste de surcroît d'une tendance linéaire entre les variables. Même si les résultats du test exact de Fisher ne sont pas détaillés, son évocation suggère une validation supplémentaire dans le cas d'effectifs réduits

4. DISCUSSION DES RÉSULTATS

L'étude explore la relation entre les pratiques évaluatives et le sentiment d'injustice scolaire chez les élèves en difficulté. L'évaluation, loin d'être neutre, cristallise des enjeux normatifs, affectifs et sociaux (Merle, 2018 ; Perrenoud, 1998). Elle peut engendrer démotivation et rupture scolaire lorsque sa légitimité est contestée (Dubet, 2004 ; Duru-Bellat, 2002). Le sentiment d'injustice scolaire, tel que décrit par Dubet, naît d'un conflit entre égalité des chances, méritocratie et respect des personnes. L'étude révèle que 76,32 % des élèves enquêtés perçoivent une injustice dans l'évaluation, ce qui confirme l'ampleur du phénomène.

La méthodologie mixte utilisée, combinant questionnaire, observation et recherche documentaire, permet de croiser données empiriques et cadres théoriques. Le choix du Lycée municipal d'Abobo comme terrain ancre l'étude dans un contexte concret à forte tension

scolaire. Les résultats montrent que les injustices perçues s'articulent autour de pratiques comme les devoirs connus d'avance (56,14 %) et la correction pendant l'épreuve (25,44 %). Le favoritisme est rarement évoqué (7,89 %), mais la non-reconnaissance des efforts touche plus de 80 % des élèves, suggérant une violence symbolique dans les pratiques évaluatives. Ces éléments confirment les travaux d'Antibi (2003) sur la « constante macabre », et ceux de Grimault-Leprince et al. (2022) sur les effets paradoxaux des origines sociales dans la perception de la justice scolaire. L'évaluation semble renforcer les inégalités au lieu de les réduire. Les approches critiques proposées (Perrenoud, Meirieu, Houssaye) convergent vers une refonte des pratiques évaluatives. L'évaluation formative, contextualisée et transparente est perçue comme plus équitable par les élèves en difficulté, corroborant les hypothèses de l'étude.

Conclusion

L'étude exploratoire menée au Lycée municipal d'Abobo met en lumière un malaise structurel dans le système d'évaluation scolaire, tel qu'il est perçu par les élèves en difficulté. Les données quantitatives (76,32 % de sentiments d'injustice) et les tests statistiques révèlent une corrélation significative entre certaines pratiques évaluatives, comme le favoritisme perçu ou les modalités de rattrapage de notes et le vécu d'injustice scolaire. L'évaluation, censée être un outil de régulation pédagogique et d'émancipation, semble, dans certains cas, renforcer les inégalités. Loin d'un simple dysfonctionnement technique, ce constat interroge les fondements éthiques et sociaux du système éducatif. Il invite à repenser l'évaluation comme levier de justice scolaire, en s'appuyant sur des pratiques plus transparentes, contextualisées, et attentives à la singularité des parcours. L'approche formative, le dialogue pédagogique et la reconnaissance des efforts apparaissent comme des conditions essentielles pour restaurer la confiance, mobiliser les élèves et faire de l'évaluation un vecteur d'inclusion.

Bibliographie

- Antibi, A. (2003). *La constante macabre : Essai sur les pratiques évaluatives* [The macabre constant: Essay on evaluative practices]. Math'Adore Éditions.
- Caillet, V. (2006). *Violence scolaire et sentiment d'injustice : Une approche psychosociale* [School violence and sense of injustice: A psychosocial approach]. L'Harmattan.
- Derobertmeasure, A., Friant, N., & Vanoutrive, J. (2011). L'injustice scolaire : Quels sentiments chez les élèves ? [School injustice: What feelings among students?]. *Éducation & Formation*, e-295, 1–20.
- Dubet, F. (2004). *L'école des chances : Qu'est-ce qu'une école juste ?* [The school of opportunities: What is a fair school?]. Seuil.
- Dubet, F., Duru-Bellat, M., & Véréout, A. (2009). *Les sentiments de justice à et sur l'école* [Feelings of justice in and about school]. De Boeck Supérieur.
- Duru-Bellat, M. (2002). *L'injustice scolaire : L'école à l'épreuve de la démocratie* [School injustice: School put to the test of democracy]. Presses Universitaires de France.
- Friant, N. (2010). Les sentiments d'injustice scolaire : Une analyse empirique en Belgique francophone [Feelings of school injustice: An empirical analysis in French-speaking Belgium]. *Revue française de pédagogie*, 172, 45–58.
- Grimault-Leprince, A., Merle, P., & Voirnesson, B. (2022). Sanctions scolaires et sentiments d'injustice des élèves : Le poids du contexte et l'effet paradoxal de l'origine populaire [School sanctions and students' feelings of injustice: The weight of context and the paradoxical effect of working-class background]. *Déviance et Société*, 46(2), 221–257. <https://doi.org/10.3917/ds.462.0221>
- Houssaye, J. (2000). *Le triangle pédagogique* [The pedagogical triangle]. ESF éditeur.
- Meirieu, P. (2007). *L'école, mode d'emploi : Des idées pour agir et réagir* [School user manual: Ideas for action and reaction]. ESF éditeur.

- Merle, P. (2005). *L'humiliation scolaire* [School humiliation]. Presses Universitaires de France.
- Merle, P. (2018). *Les pratiques d'évaluation scolaire : Historique, difficultés, perspectives* [School assessment practices: History, challenges, perspectives]. Presses Universitaires de France.
- Monteil, J.-M. (1991). *Psychologie sociale de l'éducation* [Social psychology of education]. Presses Universitaires de France.
- Perrenoud, P. (1998). *L'évaluation : De la régulation des apprentissages à la maîtrise des compétences* [Assessment: From learning regulation to competency mastery]. ESF éditeur.
- Rochex, J.-Y. (2008). *La construction des inégalités scolaires : Au cœur des pratiques et des dispositifs* [The construction of school inequalities: At the heart of practices and systems].